

FIZIKA FANINI O'QITISHDA SIMULYATSION DASTURLAR HAQIDA DUNYO ILMIY JAMOATCHILIGINING QARASHLARI

*Irkinov Ma'murjon Botirjon o'g'li, GDPI
I bosqich tayanch doktranti*

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni juda keng miqyosida ortib bormoqda. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda simulyatsion dasturlar an'anaviy metodlarni to'ldiruvchi samarali vosita sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada simulyatsion dasturlar yordamida fizika fanini o'qitishning jahon ta'lim tizimidagi o'rni va istiqbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *Fizika ta'limi, simulyatsion dasturlar, virtual laboratoriyalar, STEM ta'lim, vizualizatsiya, interfaol.*

В настоящее время роль цифровых технологий в современной системе образования возрастает в огромных масштабах. Особенно в преподавании физики программы моделирования рассматриваются как эффективный инструмент, дополняющий традиционные методы. В статье рассматриваются роль и перспективы преподавания физики с использованием имитационных программ в мировой системе образования.

Ключевые слова: *Физическое образование, программы моделирования, виртуальные лаборатории, STEM-образование, визуализация, интерактивный*

Currently, the role of digital technologies in the modern education system is increasing on a large scale. In particular, in teaching physics, simulation programs are considered an effective tool that complements traditional methods. This article discusses the role and prospects of teaching physics using simulation programs in the world education system.

Key words: *Physics education, simulation programs, virtual laboratories, STEM education, visualization, interactive.*

Fizikaviy jarayonlarni tushuntirish va vizualizatsiya qilishda simulyatsion dasturlar beqiyos imkoniyatlarga ega. Kuchli simulyatsiya yordamida o'rgatish va uzatish qiyin bo'lgan ko'plab fizika fanlarini sodda va tushunarliroq qilish mumkin. Bundan tashqari, haqiqiy laboratoriyada qilish qiyin yoki talabalar tushunishi qiyin bo'lgan ba'zi tajribalarni simulyatsiyalar yordamida ancha soddalashtirish mumkin. Selcuk universitetining olimlari Ersin Bozkurt va Aslan Ilik fizika, kimyo, tabiiy fanlar va kompyuter o'qitish guruhlarida tahsil olgan 152 nafar talaba ustida tajriba olib borildi. Bu guruhlardan kompyuter va kimyo o'qitish guruhlari talabalari uchun darslar an'anaviy o'qitish usullari bo'yicha olib borilgan bo'lsa, fizika va tabiiy fanlar guruhlari talabalari uchun darslar kompyuter simulyatsiyasi orqali olib borildi. Simulyatsiyalar uchun PHET (2008) guruhi tomonidan tayyorlangan Java va Flash simulyatsiyalaridan foydalanilgan. Tahlillarga ko'ra, kompyuter simulyatsiyasi bilan o'qigan guruhlar an'anaviy usullar bilan o'qiganlarga qaraganda muvaffaqiyatliroq ekanligi aniqlangan [1]. Dars vaqti chegarasi va universitet darajasidagi fizikaning murakkabligi, ayniqsa, deyarli ko'rinmas mazmuni tufayli talabalar kamroq yoki sekin o'rganishi yoki ularni to'liq tushuna olmasligi mumkin. O'quv materiallari yoki aniq ko'rgazmali tajribalar fizikani samarali o'qitish uchun talabalarining nazariyalarni o'rganishini va har tomonlama tushunishlarini osonlashtirish uchun kerak. Shu munosabat bilan, hisob-kitob usullari taqdimoti bilan interfaol simulyatsiyalar o'quvchilarning mustaqil o'rganishini kuchaytirishi mumkin, o'qituvchilar esa ulardan o'quv materiallari sifatida foydalanishlari mumkin. Suan Sunandha Rajabhat universititing tadqiqotchi olimi Thanat Krobthong 2013 o'quv yilida "Fizika asoslari" fanidan o'tadigan Fan-texnika fakulteti talabalaridan 2 ta guruh tadqiqotchi tomonidan oddiy tasodifiy tanlama yordamida

tasodifiy tanlab olingan. Tajriba guruhidagi talabalar nazorat guruhi-dagi hamkasblariga qaraganda yuqori natijalarga erishganligi sababli, interaktiv fan simulyatsiyalaridan foydalanish Suan Sunandha Rajabhat universiteti talabalarining akademik ko'rsatkichlarini oshirganligini, u shbu topilma PHET kontseptsiyasiga muvofiq bo'lib, interfaol fan simulyatsiyalaridan ma'ruzalar, laboratoriya mashg'ulotlari va uy vazifa-lari bilan birgalikda foydalanilganda talabalarning yaxshi natijalarga erishishiga hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlangan. [2]. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, simulyatsion dasturlar talabalarning qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Ular mavhum tushunchalarni o'z ko'zi bilan ko'rish va tajriba o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun, fizikaning "Elektr va magnitizm" bo'limining mavzularini o'rganishda simulyatsiyon dasturlar foyda beradi. Shuningdek, an'anaviy usullar bilan taqqoslaganda, simulyatsiyalar orqali o'rganish nafaqat vaqtini tejaydi, balki murakkab jarayonlarni bosqich-ma-bosqich tushuntirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda fan o'qituvchilari, masalan, Internet orqali mavjud bo'lgan kompyuter simulyatsiyalarining keng doirasini tanlashlari mumkin. Kompyuter simulyatsiyalari vizualizatsiya va tabiiy hodisalarning dinamik modellari bilan o'zaro ta'sir qilish orqali o'qitish va o'rganishni osonlashtirish uchun mo'ljallangan. Kompyuter simulyatsiyalari maktab laboratoriyasida xavfli, qimmat yoki boshqa yo'l bilan amalga oshirib bo'lmaydigan jismoniy hodisalar va tajribalarning ideal, dinamik va vizual tasvirlarini taklif qiladi. Kompyuter simulyatsiyalari tabiiy dunyoning soddalashtirilgan versiyalarini ko'rsatganligi sababli, ular o'quvchilar e'tiborini to'g'ridan-to'g'ri kerakli hodisaga qaratishi mumkin. Candida Sarabando, José P. Cravino, Armando A. Soares o'quvchilarning og'irlik va massa haqidagi fizika tushunchalarini o'rganishga kompyuter simulyatsiyasining hissasini Modulus dasturi yordamida ishlab chiqilgan simulyatsiyalar orqali 12-13 yoshli o'quvchilarda tajriba o'tkazishgan. Natija kompyuter simulyatsiyasidan foydalangan tala-

balar uchun yuqoriroq 40-58%, faqat eksperimental faoliyatdan foydalanigan talabalar uchun umumiy o‘sish 20-37% bo‘lganligi aniqlangan. [3]. O‘qituvchi sifatida men shuni aytishim mumkinki, simulyatsiyalar dars jarayonini samaraliroq qiladi. Ular o‘quv materiallarini takrorlash yoki chuqurroq tushuntirish uchun qo‘shimcha resurs sifatida ishlatilishi mumkin. Simulyatsiyalar orqali o‘rganishning yana bir muhim jihati shundaki, ular talabalarning faolligini oshiradi. Fizikaning “Elektr va magnitizm” bo‘limidagi magnit induksiya, magnit oqim, induksiya va o‘zinduksiya kabi fizik tushunchalarni ham shunday simulyatsiyalar bilan tushuntirish talabalarda anchagina fizik bilimlarni oshiradi. An’anaviy darslarda faqat nazariy tushuntirish bo‘lsa, simulyatsiyalar orqali talabalar o‘zlari tajribalarni boshqarib, natijalarga bevosita ta’sir o‘tkazishlari mumkin.

Bir nechta tadqiqotchilar kompyuter simulyatsiyasi talabalarga fizikani chuqurroq tushunishga yordam beradi va laboratoriya tajribalariga qaraganda ustunroq foyda keltirishi mumkin degan xulosaga kelishdi. O‘qitishda simulyatsiyaning ko‘plab shakllari uzoq vaqtdan beri qo‘llanilgan bo‘lsa-da, fanni o‘qitishda kompyuterga asoslangan simulyatsiyadan foydalanish ayniqsa keng tarqalgan. Dasturiy ta’minotdan foydalangan holda simulyatsiyaga asoslangan o‘rganish COVID-19 tufayli yanada kengroq bo‘ldi. Pandemiya ta’lim muassasini onlayn ta’limni amalga oshirishga majbur qildi, bu esa odamlarni raqamli ravishda yetkazib berish mumkin bo‘lgan simulyatsiyalar qanchalik foydali ekanligini tushunishga majbur qildi [4]. Mening fikrimcha, simulyatsiyalar yordamida o‘rgangan talabalar mavzularni tezroq va samarali o‘zlashtirishadi, chunki ular o‘z tajribalariga asoslangan holda mantiqiy bog‘liqliklarni ko‘ra olishadi. Ayniqsa, murakkab tushunchalar bo‘lgan elektromagnit hodisalar, kvant mexanikasi yoki optika bo‘yicha mavzulari uchun juda foydali hisoblanadi.

Kompyuter simulyatsiyasi ko‘rsatmalarni soddalashtiradi va uni haqiqiy qiladi. U kompyuterlardan ta’lim maqsadlarida foydalanishga

urg'u beradi, bu tobora keng tarqalmoqda. Turli axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ilovalari orasida fizikani o'qitish va o'qitishda kompyuter simulyatsiyalari alohida ahamiyatga ega. Simulyatsiyalar o'qituvchilarning ta'lim salohiyatini oshirish va talabalarning faol ishtirokini osonlashtirishga qaratilgan yangi ta'lim muhitini taklif qiladi. Simulyatsiyalar o'quvchilarning oldingi bilimlari va yangi tushunchalarni o'rganishlari o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi, shu bilan o'quvchilarning noto'g'ri tushunchalarini faol qayta shakllantirish orqali ilmiy tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi kunda o'qituvchilar va talabalar uchun fizik hodisalar va jarayonlarni taqdim etish va modellashtirish yoki fizika muammolarini hal qilishda yordam beradigan turli xil o'quv dasturlari mavjud. Kompyuter simulyatsiyalari o'rta maktabdan universitet fizikasini o'qitishgacha muvaffaqiyatli qo'llanildi. Ular kvant fizikasining muqobil kontseptsiyalarini diagnostika qilish va tuzatish va mexanika bo'yicha talabalarning muqobil tushunchalariga qarshi turish uchun ishlatilgan [5]. An'anaviy o'qitish usullarida ko'pincha nazariy tushuntirish va quruq formulalarga urg'u beriladi. Lekin simulyatsiyalar ushbu nazariyani jonlantirib, talabalar o'zlari faol ravishda ishtirok etishlari uchun imkoniyat yaratadi. Bu esa ularning fizika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'qituvchi sifatida shuni ta'kidlashni istardimki, simulyatsiyalar o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ayniqsa, talabalarning qiziqishini saqlab qolish va ularni mavzuga jalb qilishda simulyatsiyalarning roli katta.

Kompyuter simulyatsiyasi optik hodisalar, to'lqin-zarralar ikkiligi, magnit va mexanik hodisalar, atom modellari, quyosh tizimi, havo harakati, uning o'zaro ta'siri va to'qnashuvi kabi tushunchalarni o'rgatish uchun ham qo'llaniladi, ularni an'anaviy sinf sharoitida o'qituvchilar osonlikcha o'rgata olmaydi. Tadqiqotchi Dr. Anastasia O. Udoh fizika ta'limi texnologiyasida (PhET) interaktiv simulyatsiyaga asoslangan ta'limning talabalarining mavhum tushunchalar bo'yicha

akademik yutuqlariga ta'sirini baholash bo'yicha o'z tajribasini olib borgan va ushbu mavhum tushunchalarni o'rgatish uchun kompyuter simulyatsiyasidan to'g'ri foydalanish o'qitish va o'rganishni osonlashtirishini ta'kidladilar. Simulyatsiya qilingan vizual materiallarning afzalliklari ham fizika o'qituvchilari, ham talabalar uchun mashaqqatli mehnatni rag'batlantirish, fizika talabalarining sinfdagi mashg'ulotlarda ishtirokini yaxshilash, fizika talabarlari va o'qituvchilariga tez fikr almashish, o'quv materiallari va o'qitish strategiyalarini tez almashishga yordam berish, fizika o'qituvchilari va talabalarga fizika fanidagi bilimlarini mustahkamlash va yangilashda yordam berishni o'z ichiga oladi [6]. Menimcha, fizikaning "Elektr va magnitizm" bo'limidagi murakkab tushuncha va jarayonlarni simulyatsiyalar orqali nafaqat tushunishni osonlashtiradi, balki talabalarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Ular nazariyani eslab qolishdan ko'ra, amaliy tajriba qilish orqali o'rganishga moyil bo'ladilar. Bu esa ularning bilimini mustahkamlashga yordam beradi.

Shuningdek, simulyatsion dasturlari quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: Birinchidan, talabalar real hayotda kuzatish qiyin bo'lgan kvant mexanikasi, elektromagnetizm va termodinamika kabi mavzularni tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchidan, talabalar tajribalarni virtual muhitda o'tkazib, turli parametrlarni o'zgartirish orqali natijalarni kuzatish imkoniyatiga ega. Uchinchidan, mahalliy va xalqaro ta'lim muassasalarida laboratoriya jihozlari yetishmovchiligi muammosi mavjud. Simulyatsion dasturlar ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi.

AQSh, Kanada, Germaniya va Yaponiya kabi mamlakatlarda simulyatsion dasturlar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limining ajralmas qismi hisoblanadi. Xususan:

- **AQSh** – PhET Interactive Simulations dasturi Kolorado universiteti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mamlakatdagi ko'plab o'quv yurtlarida qo'llaniladi.

- **Germaniya** – Virtual laboratoriyalar va robototexnika bilan integratsiyalashgan ta'lim dasturlari keng joriy etilgan.

- **Finlandiya** – Simulyatsiyalarga asoslangan o'qitish metodikasi orqali o'quvchilarning mustaqil tahliliy fikrlashi rivojlantiriladi.

Dunyo bo'ylab o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, simulyatsiyalardan foydalangan o'quvchilarning natijalari an'anaviy metodlardan foydalanilgan guruhdagilarga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Masalan:

➤ 2022-yilda Janubiy Koreyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, PhET dasturidan foydalangan talabalar an'anaviy laboratoriya tajribalariga asoslangan guruhga nisbatan 15-20% yuqori natijalarga erishgan.

➤ Kanadada o'tkazilgan tadqiqotlar interfaol simulyatsiyalar talabalar qiziqishini oshirish va fan bo'yicha tushunishni chuqurlashtirishga yordam berishini ko'rsatgan.

Fizika ta'limining kelajakdagi yo'nalishlari uchun o'qituvchilar va muassasalarga simulyatsiyon dasturlar bilan birlashtirilgan o'qitishning integratsiyalashgan yondashuvlarini qo'llashni davom ettirish va kengaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, sa'y-harakatlar turli fizika mavzularini qamrab oluvchi kengroq interfaol simulyatsiyalarni o'z ichiga olishi, bu vositalarning o'quv rejasiga mos kelishi va barcha talabalar uchun ochiq bo'lishini ta'minlashga qaratilishi kerak. Bundan tashqari, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari ushbu innovatsion o'qitish usullarini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u berishi kerak, bu esa o'qituvchilarga yanada dinamik va jozibador o'quv muhitini yaratishga imkon beradi. Ushbu yaxlit yondashuv, ehtimol, yanada mustahkam va qiziqarli fizika ta'limiga hissa qo'shib, o'quvchilarni haqiqiy dunyo muammolarini ishonch va malaka bilan hal qilishga tayyorlaydi.

Fizika fanini o'qitishda simulyatsion dasturlar jahon miqyosida ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ularning qo'llanili-

shi o'quv jarayonining sifatini oshirish, talabalar bilimini chuqurlashtirish va laboratoriya tajribalarining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Kelajakda bunday dasturlar yanada takomillashib, sun'iy intellekt va kengaytirilgan reallik texnologiyalari bilan integratsiyalashishi kutilmoqda. Bu esa fizika ta'limining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Bozkurt E., Ilik A. The effect of computer simulations over students' beliefs on physics and physics success //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2010. – T. 2. – №. 2. – C. 4587-4591.
2. Krobthong T. Teaching university physics by using interactive science simulations methods //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2015. – T. 197. – C. 1811-1817.
3. Sarabando C., Cravino J. P., Soares A. A. Contribution of a computer simulation to students' learning of the physics concepts of weight and mass //Procedia Technology. – 2014. – T. 13. – C. 112-121.
4. Krisnadi D. et al. Computer simulation development for simulation-based learning in high-school Physics. – 2022.
5. Bakhsh K. et al. Computer simulated instruction and achievements of higher secondary school students in physics //Russian Law Journal. – 2023. – T. 11. – №. 2. – C. 855-858.
6. Udoh A. O. Assessment of the Impact of Physics Education Technology (PhET) Interactive Simulation-Based Learning on Academic Achievement of NCE Physics Students on Abstract Concepts. – 2025.

